

VII-XVI ASRLAR ORALIG'IDA O'ZBEK LUG'ATCHILIGIDAGI TAFOVUTLAR TAHLILI

Ziyodullayeva Marjona
Normamatova Shohista

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947712>

Annotasiya. Ushbu maqolamiz orqali biz VII-XVI asrlar oralig'idagi o'zbek lug'atchiligidagi tafovutlar, ularning leksik, fonetik, morfologik tahlillarini amalga oshirdik. Mavzu doirasida kuzatib chiqqan so'zliklar tahlilini amalga oshirdik

Kalit so'zlar: Lug'atchilik, temantik, "Devonu lug'ati-t-turk", "At-tuhfatuz zakiyya fiy lug'atit turkiya", «Muhokamat ul-lug'atayn», kasallikka oid so'zlar, xususiyat sifatleri, tafovutlar.

ANALYSIS OF DIFFERENCES IN UZBEK DICTIONARY BETWEEN VII-XVI CENTURIES

Abstract. Through this article, we analyzed the differences in Uzbek vocabulary between the 7th and 16th centuries, their lexical, phonetic, and morphological analysis.

Key words: Vocabulary, semantics, "Devonu lug'ati-t-turk", "At-tuhfatuz zakiyya fiy lug'atit turkiya", "Muhokamat ul-lug'atayn", words related to diseases, characteristics, differences.

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ УЗБЕКСКОГО СЛОВАРЯ МЕЖДУ VII-XVI ВЕКАМИ

Аннотация. В этой статье мы проанализировали различия в узбекской лексике между 7 и 16 веками, их лексический, фонетический и морфологический анализ.

Ключевые слова: Лексика, темантика, «Девону лугъати-т-тюрк», «Ат-тухфатуз закийя фий лугъатит туркия», «Мухокамат ул-лугъатайн», слова, связанные с болезнями, характеристика, различия.

Lug'atchilik tarixi ya'ni, dunyo lug'atchiligi tarixi qadim mingyilliklarga borib taqaladi. Jumladan, o'zbek lug'atchiligi tarixi ham bir necha ming yillar avval shakllana boshlagan. O'zbek lug'atchiligi shakllanishining ilk bosqichlari XI asrda buyuk bobokalonimiz Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati-t-turk" asari bilan boshlanadi. Mahmud Koshg'ariy "Devonu lug'ati-t-turk" asarini yaratib o'zbek lug'atchiligining shakllanishiga ilk tamal toshini qo'ygan desak mubolag'a bo'lmaydi. „Devonu lug'otit turk“ (arabcha: *الترك لغات ديوان*; tarjimasi „Turkiy so'zlar devoni“) — Mahmud Koshg'ariyning turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72). [1][2] Bu asarda XI asrning 2-yarmida Markaziy Osiyoda va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geogr.si, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan. „Devonu lug'otit turk“ arab tilida yozilgan, 8 mingdan ortiq turkiy so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish maqsadida arabcha hara-katlar (harflardagi ost-ust ishoralar)dan foydalanilgan. Bunda, albatta, muallif ancha qiyinchilikka uchragan, chunki arabcha harf va alif, vov, yo ishoralari bilan turkiy tovushlarni berib bo'lmaz edi. Turkiy tildagi cho'ziq va qisqa unlilar, yumshoq va qattiq tovushlar uchun Mahmud Koshg'ariy maxsus belgilar (harakatlar)ni qo'llaydi yoki so'z boshidagi cho'ziqlikni ikki alif bilan ko'rsatadi yoki 2 xil talaffuz qilinadigan so'zlarga 2 xil ishora qo'yadi: azuqluq, eritmak so'zlaridagi 3 va R harflari ustiga ham kasra, ham damma ishorasini qo'ygan, demak, bu so'zlar o'sha davrda ikki xil talaffuz etilgan: azmqluq — azuqluq, eritmak — erutmak kabi. Arabcha harf

bilan ko'rsatish mumkin bo'lgan turkiy talaffuzni „Devonu lug'otit turk“da izohlab, ta'riflab o'tgan. „Devonu lug'otit turk“da, avvalo, otlar, so'ng fe'llar izohlanadi. So'zlar tartibi ularning tarkibidagi harflarning orta borishiga (2 harfdan 7 harfgacha) qarab amalga oshirilgan.

Undan keyin davrlar mobaynida qator lug'atlarning silsilasi shu bugungacha davom etib kelmoqda. Masalan, „At-tuhfatuz zakiyya fiy lug'atit turkiya“ asari. Bu noyob tuhfa XIV asrda Misrda yozilgan bo'lib, uni yozgan muallifning ismi ma'lum emas. Asar qo'lyozmasining bizgacha yetib kelgan yagona nusxasi hozirgi kunda Istanbuldagi Boyazid kutubxonasida saqlanadi. Qo'lyozma 91 varaq 182 betdan iborat, har bir betda 7 ta so'zga sharh berilgan va ular 13 ta qatorga joylashtirilgan

Alisher Navoiyning «Muhokamat ul-lug'atayn» — «Ikki til muhokamasi» deb nomlangan asar 905 hijriy yilning jumodiyul avval oyi- 1499- melodiy yilning dekabr oyi oxirlarida chorshanba kuni yozib tugatilgan.

«Muhokamat ul-lug'atayn» da turkiy-o'zbek va fors-tojik tillarini qiyosiy o'rganish vositasida turkiy-o'zbek tilining Sharqda mashhur bo'lgan arab va fors-tojik tillari darajasidagi mavqeidan so'z yuritiladi hamda ulardan, xususan fors-tojik tilidan farq qiluvchi xususiyatlari turli xildagi ko'pgina misollar, jumladan «yuz lafz» (yuzta so'z)ni keltirib, talqin qilish bilan isbotlanadi. Bu ma'no Alisher Navoiyning quyidagicha yozganlarida ham o'z ifodasini topgan.

«Turkiy va sort lug'ati kayfiyati va haqiqati sharhida bu risolani jam' qilib bitidim va anga «Muhokamat ul-lug'atayn» ot qo'ydim, to turk eli tili fasohatu diqqati va balog'atu vus'ati... zohir qildim. Va xayolimg'a munda kelurkim, turk ulusi fasihlariga ulug' haq sobit qildimki, o'z alfoz va iboratlari haqiqati va o'z til va lug'atlari kayfiyatidin voqif bo'ldilar». (MAT, 20 tomlik, 16-tom, 40-bet).

Shuni eslatish joizki, Alisher Navoiy turkiy tilning fazilatlarini haqida so'z yuritganda o'sha davrda mashhur bo'lgan arab, fors-tojik va hind tillarini kamsitmaydi, aksincha ularning har biriga xos bo'lgan xususiyatlarni ham ehtirom bilan bayon etadi.

Har bir lug'atlar o'rtasida tafovutlar bo'ladi. Xuddi shunday ekan, biz ko'plab so'zlarning tahlilini kuzatishimiz mumkin. Biz turli mavzularda o'z tadqiqotlarimizni olib bordik. Tadqiqot natijalariga qarab yondashadigan bo'lsak, ba'zi so'zlarning ma'no ko'lami bugungi kunda ham o'zgarmagan, ammo ba'zi so'zlarning ma'nosi muqobil varianti butunlay o'zgargan. Barcha lug'atlardan ma'lum bir mavzu yuzasidan tadqiqot olib bordik. «Kasallik va unga aloqador so'zlar» ning lug'atini «Kelurnoma», «Muhokamat ul lug'atayn», «Devonu lug'atit turk» va «At-tuhfat» asarlaridan to'plab o'zaro solishtirdik. Ushbu izlanish mobaynida Devondan 89 ta kasallikka oid so'zlar, At-tuhfatdan 27 ta va Muhojamat ul lug'atayn asaridan 9 tani topdik. Masalan, isirkandi—qizilcha toshdi so'zi «Devonu lug'atit turk» asarining birinchi tomida qizil donachalarning ko'payishi, toshmaning chiqishi shunday ifodalangan. Aynan mana shunday қизламук—qizamiq va shunga o'xshash toshib chiqadigan toshmalar. Devonning ikkinchi tomida yuqorida keltirilgan so'zlikning ot so'z turkumiga o'tib, o'zakdan o'zgarishiga guvoh bo'lamiz. Qizlamuk-isirkandi so'zlari aslida isitma-isitmalamoq so'zlari singari. Devondan chetlashmasdan tahlilni davom ettirsak, қаварған--badandan chiqadigan qavariq bilan қәзірғоқ—qo'lda paydo bo'ladigan qavariq, aslida har ikkalasi ham bitta qavariq, bugungi kunga kelib ham bir tushuncha ikki xil ma'noni anglatadi. Bularni alohida atamaymiz. Qiziq bugungi kunda biz so'zlarni iste'moldan chiqarib borayabmizmi yokibu so'zlar ta'sir doirasi torayib borayabdimi? Mana shu jabi savollarga duch kelishimiz tabiiy.

Bizni Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asarida eng qiziqirgan, boshqa lug'atlarda birmuncha ajralib turgan tomoni shu bo'ldiki areal linvistikaning mavjudligi. Devonda hududlarning til nuqtayi nazaridan xarita bo'lganligi, bu xususiyat boshqa lug'atlar kuzatilmadi. Bu o'z navbatida dialektologiya va geografiya fanlari bilan aloqadorligini isbotlaydi.

Bundan tashqari yuqoridagi uchta lug'atni bir biriga qiyoslab undagi so'zliklarni tahlil qilish jarayonida shaxsga nisbatan qo'llaniladigan xususiyat sifatlarini ko'rib chiqdik va bir necha tafovutlarni aniqladik. Masalan, "Devon-u lug'at-tit turk" asarida "keltirilgan "sart" so'zi savdogar kishi ma'nosida qo'llangan bo'lsa, "At-tuhfatuz zakiiyya fiy lug'atit turkiya" asarida "capr" va "tat" so'zlarini shaharlik ma'nosini izohlagan va asarning o'zidayoq ushbu so'z haqida olimlarning mulohazalari ko'p ekanligini ildirib o'tgan. "Muhokamat ul-lug'atayn"da esa ushbu so'zdan forslar ma'nosini ifodalash uchun foydalangan."Turkiy va sort lug'ati kayfiyati va haqiqati sharhida bu risolani jam' qilib bitidim va anga «Muhokamat ul-lug'atayn» ot qo'ydim".

Xulosa o'rnida shuni aytmochimizki, yillar asrlar mobaynida turli xil millat vakillari va xalqlar o'rtasida so'zlar turli ma'noni anglatib kelgan. Va biz bularni qiyoslab bu tafovutlarga nima sabab bo'lganligini so'zlarning etimologiyasini chuqur o'rganib aniqlik kiritishimiz mumkin. Bu esa bizdan katta mas'uliyat va bilim talab qiladi.

REFERENCES

- 1."Devonu lug'ati-t-t turk" G'affur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Tshkent – 2017 1-tom
- 2."Attuhfatuz zakiiyatu fillug'ati Turkiya" O'zbekiston SSR "Fan"nashriyoti Toshkent -1968
3. " Muhokamat ul-lug'atayn" .Alisher Navoiy. Akademnashr,Toshkent-1997.
4. ziyo. net sayti